

SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA DEL PERÚ

LXVI CONVENCION NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA

William Dale Larrabure, Ph. D.

**Libro de
Resúmenes**

**Tacna
Noviembre 2025**

CCL | Protec
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

**A. Lizárraga, M. Anteparra, P. Castillo,
E. Deza, (Eds.)**

LIBRO DE RESUMEN - LXVI CONVENCION NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA

**LXVI CONVENCION NACIONAL
DE ENTOMOLOGIA**

RESUMENES

**SOCIEDAD ENTOMOLOGICA
DEL PERU**

**UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN**

**3 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025
TACNA - PERU**

Convención Nacional de Entomología: Resúmenes

© **Sociedad Entomológica del Perú**

Av. La Molina s/n, La Molina, Lima – Perú

Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM, Museo de Entomología
“Klaus Raven Büller”

Teléfono 6147800 anexo 330

www.sepperu.com.pe; secretaria.sepperu@gmail.com

ISSN: 2225-3629

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2025-12338

Editor: Alfonso Lizárraga Travaglini

Las Perdices Mza L2, Lot. 4, Huachipa, Lurigancho

Primera Edición: Noviembre 2025

Tiraje: 300 ejemplares

Impreso en:

Manufacturas Gráficas SAC

Mariano Carranza 240, Of. 505, Urb. Santa Beatriz, Lima

manufacturasgraficas@hotmail.com

Noviembre 2025

JUNTA DIRECTIVA SEP 2024 - 2025

Presidente	Miguel Eduardo Anteparra Paredes
Vice Presidente	Víctor Ccasa Añamuro
Secretario (pro tempore)	Karina Vilca Mallqui
Pro Secretario	Ronald Aimituma Aimituma
Tesorero	Paola Dioses Núñez
Pro Tesorero	Pedro Saul Castillo Carrillo
Past Presidente	Norma Gladys Nolazco Alvarado

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente	Julián Enrique Deza Quiñones
Vice Presidente	Víctor Ccasa Añamuro
Secretario	César Daniel Guerra Turín
Tesorero	Aristides Choquehuanca Tintaya
Vocal	Flora Zonia Ordoñez Turpo
Vocal	Julio César Moroco Arenas
Vocal	Rosa Victoria Ccasa Quispe
Vocal	Julio Patricio Chino Coloma
Vocal	Rony Elar Onroy Barrios
Vocal	Juan Carlos Tejada Vizcarra
Apoyo administrativo	Edith Mariela Valdez Segales

COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL

Alfonso Lizárraga Travaglini
César Huaripata Zárate
Jesús Alcázar Sedano
Verónica Cañedo Torres
Jorge Velapatiño Flores
Norma Nolazco Alvarado

PERSPECTIVAS DE LA IDENTIFICACIÓN MOLECULAR EN CRISOMÉLIDOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE *Anthurium andreaeanum*

Oscar Sebastian Bazán¹, Jean Carlos Torre¹, Julio Alfonso Chia¹, Giannfranco Egoávil¹, Joel Porfirio Sullón¹, Alfredo Agustín Loayza^{1,2}, Miguel Eduardo Anteparra¹

¹ Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Agraria de la Selva

² Empresa Flores del Trópico E.I.R.L.

giannfranco.egoavil@unas.edu.pe

El anturio (*Anthurium andraeanum* Linden) es una especie de alto valor ornamental y económico en Tingo María. Sin embargo, desde el año 2021 se ha reportado la presencia del crisomérido del género *Sparnus*, ocasionando daños en distintos clones y especies del género *Anthurium*. El objetivo fue realizar la extracción del ADN genómico de ejemplares de *Sparnus*, con el fin de disponer de material genético de calidad para futuros estudios de identificación molecular. El trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología y Diversidad Molecular de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, empleando especímenes colectados en el vivero “Flores del Trópico E.I.R.L.”, ubicado en el distrito de Castillo Grande (Tingo María - Huánuco). La extracción se realizó mediante el protocolo CTAB (2,8 %), utilizando un insecto por muestra (SP01 y SP02), macerado con 1 000 µl de buffer CTAB y β-mercaptoetanol. Las muestras fueron incubadas a 65 °C por 1 h, agitadas periódicamente, y luego tratadas con una solución cloroformo: isoamílico (24:1). Posteriormente, se centrifugaron a 14000 rpm por 10 minutos, se separó el sobrenadante y se precipitó el ADN con isopropanol helado. El pellet obtenido se lavó con etanol al 70 %, se secó al ambiente y se resuspendió en buffer TE low EDTA. Para eliminar el ARN residual, se aplicó digestión con ARNasa (10 mg/ml) y su posterior purificación con NaCl y etanol al 96 %. Finalmente, el ADN se almacenó en 100 µl de buffer TE para su posterior uso en electroforesis, PCR y secuenciación. Los resultados evidenciaron que la muestra SP01 presentó ADN de buena calidad, mientras que SP02 mostró degradación. Tras dos purificaciones, se obtuvo ADN de excelente calidad, confirmando la eficacia del protocolo CTAB modificado para *Sparnus*. Se concluye que la metodología empleada permitió obtener ADN genómico íntegro y apto para análisis moleculares, optimizando la identificación genética del crisomérido asociado al anturio.

Sociedad Entomológica del Perú

sociedadentomologicaperu@gmail.com

Cel: 984931 840, secretaria.sepperu@gmail.com

web: www.sepperu.com.pe

Rev. Peruana de Entomología: www.revperuentomol.com.pe